

O DEVER DE CUIDADO E A RESPONSABILIDADE CIVIL PELO ABANDONO AFETIVO PATERNO: PERSPECTIVAS DOUTRINÁRIAS E JURISPRUDENCIAIS

THE DUTY OF CARE AND CIVIL LIABILITY FOR PATERNAL EMOTIONAL ABANDONMENT: DOCTRINAL AND JURISPRUDENTIAL PERSPECTIVES

Carlos Antônio Martins¹
Holmes Cordeiro Neto²

RESUMO: A pesquisa analisou a responsabilidade civil por abandono afetivo paterno no Direito de Família brasileiro, à luz dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da proteção integral da criança e do adolescente. Investigou-se em que medida é possível reconhecer judicialmente a reparação por danos morais decorrentes da omissão paterna sem violar a autonomia familiar. O objetivo consistiu em examinar o conceito jurídico de abandono afetivo, os elementos da responsabilidade civil e a jurisprudência sobre o tema. Utilizou-se metodologia qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, com base em pesquisa bibliográfica e documental. Constatou-se que, embora o amor não seja juridicamente exigível, o dever de cuidado possui densidade normativa, e sua violação pode configurar ato ilícito indenizável quando comprovados dano e nexos causal.

Palavras-chave: abandono afetivo; responsabilidade civil; paternidade responsável; dever de cuidado; dano moral.

ABSTRACT: *The research analyzed civil liability for paternal emotional abandonment within Brazilian Family Law, in light of the constitutional principles of human dignity, family solidarity, and the full protection of children and adolescents. It investigated the extent to which moral damages arising from paternal omission can be judicially recognized without infringing upon family autonomy. The objective was to examine the legal concept of emotional abandonment, the elements of civil liability, and relevant case law. A qualitative methodology was employed, with an exploratory and descriptive approach, based on bibliographic and documentary research. The study concluded that, although affection itself cannot be legally compelled, the duty of care has normative density, and its violation may constitute a compensable unlawful act when damage and causal link are duly proven.*

Keywords: *emotional abandonment; civil liability; responsible parenthood; duty of care; moral damages.*

¹Bacharel do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: carlosmartinsdelta@gmail.com

²Orientador do Curso de Direito, UNIGRANDE, FORTALEZA– CE. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

1 INTRODUÇÃO

A responsabilidade civil por abandono afetivo paterno emerge como tema recorrente no Direito de Família brasileiro, envolvendo a tensão entre o dever jurídico de cuidado e a liberdade individual no exercício da convivência parental. O ordenamento estabelece, na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), um conjunto de comandos que impõe aos genitores o dever de assegurar condições materiais e psicoafetivas à formação da criança e do adolescente.

Embora o direito não imponha obrigações sentimentais, positivamente tutela o cuidado, a proteção e a convivência familiar. É nesse ponto que a discussão sobre abandono afetivo se insere: não se busca compelir o amor, mas aferir o descumprimento de deveres juridicamente exigíveis e, sendo o caso, a reparação pelos danos advindos.

Delimita-se, portanto, como objeto deste trabalho a responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo paterno, com foco nas bases dogmáticas que sustentam a reparação e no exame dos critérios jurisprudenciais de atribuição de responsabilidade. O recorte privilegia os elementos estruturantes da responsabilidade civil (conduta, dano e nexo causal), a interpretação constitucional do dever de cuidado e a leitura sistemática do Direito de Família sob a ótica da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da proteção integral. A problemática que orienta esta investigação pode ser sintetizada do seguinte modo: em que medida a responsabilidade civil pelo abandono afetivo paterno pode ser reconhecida nos tribunais brasileiros sem violar a autonomia familiar e os direitos fundamentais de pais e filhos?

Nesse contexto, investigação adota abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva. Exploratória, pois busca ampliar a compreensão de um objeto com fronteiras conceituais ainda em disputa; descritiva, porque sistematiza fatos, características, causas e inter-relações, especialmente no diálogo entre doutrina e jurisprudência. O procedimento é bibliográfico e documental, com levantamento de obras de referência, artigos científicos, diplomas normativos e precedentes.

A estrutura do trabalho organiza-se em três seções articuladas. A primeira seção apresenta o conceito de abandono afetivo e a função normativa da afetividade nas relações familiares, considerando os princípios constitucionais aplicáveis. A segunda seção examina os elementos e fundamentos da responsabilidade civil no Direito de Família, com atenção aos

pressupostos que a constituem. A terceira seção analisa os principais posicionamentos jurisprudenciais sobre a responsabilidade civil por abandono afetivo paterno, destacando padrões decisórios, divergências e parâmetros utilizados na fixação de indenizações.

2 ABANDONO AFETIVO E AFETIVIDADE NAS RELAÇÕES FAMILIARES

O abandono afetivo decorre da omissão dos deveres do poder familiar, evidenciada pela negligência ou recusa em oferecer cuidados essenciais ao desenvolvimento do filho. A literatura jurídica, como aponta Dias (2021), reconhece que, embora o afeto não possa ser imposto, sua ausência viola a convivência familiar assegurada constitucionalmente. Tal violação compromete princípios como dignidade humana e solidariedade familiar.

Recusando aos filhos esses caracteres indissociáveis de sua estrutura em formação, age o pai em injustificável ilicitude civil, e assim gera o dever de indenizar também a dor causada pelas carências, traumas e prejuízos morais sofridos pelo filho imotivadamente rejeitado pela desumana segregação do pai, não obstante exista corrente claramente contrária ao dano moral pelo abandono afetivo (Madaleno, 2020 p. 671).

Nesse cenário, o abandono afetivo caracteriza-se pela omissão no atendimento das necessidades emocionais e psicológicas fundamentais do indivíduo, especialmente quando praticado por aqueles que detêm o poder familiar. Embora não tipificada como crime pela legislação vigente, Madaleno (2022) explica que tal conduta é reconhecida pela jurisprudência pátria como uma forma de violência moral e psicológica, passível de responsabilização civil dos genitores que se omitem no cumprimento de suas obrigações parentais.

Ainda com base na afetividade, sem pretendermos, claro, esgotar o seu âmbito de aplicação, podemos citar as normas protetivas da criança e do adolescente, que, em inúmeras passagens, toma por base o afeto como vetor de orientação comportamental dos pais ou representantes, inclusive no que tange à inserção em família substituta (Gagliano; Pamplona Filho, 2019 p. 90).

Assim sendo, o abandono afetivo manifesta-se na omissão dos genitores quanto aos deveres do poder familiar, sobretudo na oferta de afeto, presença e amparo moral, em desacordo com o artigo 227 da Constituição Federal de 1988. Como assinalam Gagliano e Pamplona Filho (2019), tal descumprimento pode gerar indenização pelos danos morais e materiais decorrentes da ausência de convivência e apoio emocional.

A discussão do abandono afetivo transcende os seus aspectos jurídicos e éticos para atingir uma dimensão política e social. As milhares de crianças de rua e na rua estão diretamente relacionadas ao abandono paterno ou materno e, não, apenas à omissão do Estado em suas políticas públicas. Se os pais fossem mais presentes na vida de seus filhos e não os abandonassem afetivamente, isto é, se efetivamente criassem e

educassem seus filhos, cumprindo os princípios e regras jurídicas, não haveria tantas crianças e adolescentes com sintomas de desestruturação familiar (Pereira, 2021 p. 653).

Conforme ensina Madaleno (2020, p. 671), “o filho tem a necessidade e o direito, e o pai o dever de acolhê-lo social e afetivamente, sendo esse acolhimento indispensável ao seu desenvolvimento moral e psíquico”. O abandono afetivo manifesta-se frequentemente após a dissolução da sociedade conjugal, quando um dos genitores rompe os vínculos parentais e se omite no cumprimento dos deveres inerentes ao poder familiar.

2.1 Afetividade nas relações familiares

O afeto constitui o alicerce das relações familiares e passou a ocupar posição de destaque na doutrina e na jurisprudência do Direito de Família brasileiro, sendo reconhecido como valor jurídico e princípio orientador das relações parentais. Madaleno (2022, p. 85), ao corroborar a relevância do afeto nas relações familiares, lecionou que: “A sobrevivência humana também depende e muito da interação do afeto; é valor supremo, necessidade ingente, bastando atentar para as demandas que estão surgindo para apurar responsabilidade civil pela ausência do afeto.”

Em vista disso, de acordo com o artigo 186 do Código Civil, “aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. O artigo 927 do Código Civil estabelece que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo” (Brasil, 2002).

Diante dessa omissão, o ordenamento jurídico brasileiro prevê medidas de caráter protetivo e sancionatório, destinadas a resguardar o desenvolvimento integral da criança e do adolescente (Dias, 2021). Entre tais mecanismos, destacam-se a suspensão e a extinção do poder familiar, que podem ser decretadas pelo juízo competente nos casos de abandono ou negligência afetiva, conforme estabelecem o art. 1.635, V, e o art. 1.638, II, do Código Civil de 2002 (Brasil, 2002).

Consoante o disposto no artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), incumbe aos pais e responsáveis legais o dever jurídico de criar, educar, assistir e conviver com os filhos, assegurando-lhes condições para o desenvolvimento físico, emocional e social (Brasil, 1988; Brasil, 1990).

A afetividade é o princípio que fundamenta o Direito das Famílias na estabilidade das relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia em face de considerações de caráter patrimonial ou biológico. Ganhou status de valor jurídico a partir do momento em que as ciências psicossociais coloriram o direito (Dias, 2021 p. 74).

Assim, o afeto passou a orientar a interpretação e aplicação das normas familiares, consolidando-se como valor jurídico essencial à realização da dignidade da pessoa humana e à efetivação da função socioafetiva da família:

O afeto é a mola propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo amor, para ao fim e ao cabo dar sentido e dignidade à existência humana. A afetividade deve estar presente nos vínculos de filiação, de casamento e união estável e de parentesco, variando tão somente na sua intensidade e nas especificidades do caso concreto (Madaleno, 2020 p. 85).

Nessa perspectiva, os laços afetivos têm um papel tão importante quanto os vínculos consanguíneos na convivência familiar. Por isso, conclui-se que a afetividade constitui o eixo central das relações familiares contemporâneas, sendo reconhecida como princípio jurídico essencial à efetivação da dignidade da pessoa humana.

2.1.1 Deveres relacionados à parentalidade

É dever jurídico dos pais, em especial do genitor não guardião, cumprir regularmente o regime de convivência familiar fixado judicial ou consensualmente, assegurando o desenvolvimento físico, emocional e social equilibrado dos filhos. Tal obrigação decorre do poder familiar e encontra fundamento nos arts. 1.634, II, e 1.589 do Código Civil, bem como nos arts. 4º e 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), que impõem aos pais o dever de manter vínculos afetivos, prover cuidados e garantir a convivência familiar plena em benefício do interesse superior da criança e do adolescente:

Não bastou a Constituição da República proclamar o princípio da igualdade em seu preâmbulo. Reafirmou o direito à igualdade ao dizer (CR 5.º): todos são iguais perante a lei. Foi além. É a grande artífice do princípio da isonomia no Direito das Famílias. De modo enfático e até repetitivo, afirma que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (CR 5.º 1). Decanta mais uma vez a igualdade de direitos e deveres de ambos no referente à sociedade conjugal (CR 226 § 5º) (Dias, 2021 p. 68).

Um dos propósitos centrais ao se esclarecer as responsabilidades e deveres entre pais e filhos é não apenas assegurar o exercício dos direitos fundamentais, mas também garantir o cumprimento das obrigações legais relacionadas à alimentação, educação, convivência e afeto, deveres estes impostos a todos os integrantes da família pelo ordenamento jurídico. Ao adentrar no tema, Sanchez (2022) afirma que o direito à convivência familiar configura-se como elemento essencial ao desenvolvimento integral da criança e do adolescente, sendo dever

solidário da família, da sociedade e do Estado assegurar sua efetividade.

Nos termos do artigo 227 da Constituição Federal de 1988 e do artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), há uma responsabilidade compartilhada entre esses entes, impondo-lhes o dever de promover, proteger e garantir os direitos das crianças e adolescentes em todas as suas dimensões física, emocional, moral e social (Dias, 2021; Brasil, 1988; Brasil, 1990 online). Nesse contexto, o dever de parentalidade ultrapassa o mero vínculo biológico, impondo aos pais a obrigação contínua de presença, afeto e cuidado.

2.1.2 Princípio da paternidade responsável

A Constituição Federal de 1988 promoveu profundas transformações no Direito de Família, ao redefinir o conceito de família moderna e ampliar sua proteção jurídica. O artigo 229 da Constituição Federal de 1988 dispõe que os pais têm o dever jurídico de assistir, criar e educar os filhos menores, enquanto os filhos maiores devem amparar e auxiliar os pais na velhice, carência ou enfermidade (Brasil, 1988, online).

O princípio da paternidade responsável interessa não apenas às relações interpriadas, mas também ao Estado, na medida em que a irresponsabilidade paterna, somada às questões econômicas, tem gerado milhares de crianças de rua e na rua. Portanto, é um princípio que se reveste também de caráter político e social da maior importância. Se os pais não abandonassem seus filhos, ou, se exercessem uma paternidade responsável, certamente o índice de criminalidade seria menor, não haveria tanta gravidez na adolescência etc (Pereira, 2021 p. 195).

Outrossim, o artigo 27 do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/1990) dispõe que o reconhecimento da filiação constitui direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo ser exigido judicialmente contra os pais ou seus herdeiros, caso não seja espontaneamente reconhecido (Pereira, 2021, p. 196). Em suma, o princípio da paternidade responsável consagra a ideia de que ser pai ou mãe ultrapassa o ato biológico da geração, exigindo compromisso ético, afetivo e jurídico com a formação integral dos filhos.

2.1.3 Princípio da afetividade

O conceito de família passou por notável evolução histórica, culminando na configuração contemporânea em que o princípio da afetividade se consolidou como elemento estruturante das relações familiares. Ainda que haja dissolução conjugal, subsiste o dever jurídico dos genitores de preservar uma relação saudável e cooperativa com os filhos, assegurando-lhes convivência harmoniosa e respeitosa com o outro progenitor. De acordo com

Sanchez (2022 p. 22):

Princípio da afetividade Todo o moderno Direito de Família gira em torno do princípio da afetividade. Não nos propomos, com isso, a tentar definir o amor, pois tal tarefa afigurar-se-ia impossível a qualquer estudioso, filósofo ou cientista. Mas daí não se conclua inexistir aquilo que não pode ser racionalmente delineado. Isso seria um lamentável erro. O fato é que o amor – a afetividade – tem muitas faces e aspectos e, nessa multifária complexidade, temos apenas a certeza de que se trata de uma força elementar, propulsora de todas as nossas relações de vida.

Mesmo diante do avanço legislativo e do reconhecimento da igualdade parental, observa-se que a ruptura conjugal ainda impacta o exercício do poder familiar. A esse respeito, Dias (2021) explica que, embora a separação dos pais ou a inexistência de vínculo conjugal não modifiquem a relação de filiação nem exonerem as obrigações decorrentes do poder familiar, é recorrente a negligência parental no cumprimento desses deveres. Em situações mais graves, verifica-se o abandono afetivo, caracterizado pela omissão injustificada no convívio e na presença emocional, configurando violação aos direitos da personalidade e ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana:

À exceção do direito de família, não se encontra fenômeno semelhante nos institutos jurídicos civis, significando que o princípio da afetividade é inerente à pessoa humana e passa a ser fonte de direitos e obrigações entre os membros dos grupos familiares, gerando consequências e conflitos quando se escasseia (Ramos, 2020 p. 45-46).

Cumprido salientar que, o abandono afetivo encontra respaldo em diversos dispositivos legais que visam à proteção integral da criança e do adolescente, notadamente no artigo 28 da Lei nº 12.010/2009 (Nova Lei Nacional de Adoção) e no artigo 1.584 do Código Civil de 2002, entre outros (Brasil, 2002; Brasil, 2009 online). Em suma, o princípio da afetividade consagra o afeto como valor jurídico fundamental e norteador das relações familiares, reconhecendo-o como expressão concreta da dignidade da pessoa humana.

2.2 Implicações psicológicas do abandono afetivo

O abandono afetivo parental configura questão de elevada relevância jurídica e social, com repercussões diretas no desenvolvimento emocional da criança e no exercício do direito fundamental à convivência familiar. De acordo com Madaleno (2022, p. 192), “os filhos menores e incapazes são naturalmente frágeis, indefesos e vulneráveis, carecendo, portanto, de uma especial proteção que passa pela presença física, psicológica e afetiva dos pais, sendo esses os principais pressupostos da responsabilidade parental”.

Sob a ótica civilista, Dias (2021) ressalta que a negligência afetiva constitui tema amplamente debatido na doutrina e na jurisprudência, uma vez que a família, assim como os institutos da propriedade e dos contratos, é pilar estruturante da sociedade, possuindo a finalidade de promover a realização pessoal e o bem-estar de seus membros.

Ademais, Dias (2021) pontua que o desamparo afetivo pode gerar sequelas emocionais permanentes, comprometendo a formação da personalidade e configurando dano moral indenizável. Por isso, os efeitos desse abandono manifestam-se, frequentemente, em quadros de ansiedade, depressão e inibição social, refletindo o impacto profundo da violação dos deveres parentais.

2.3 Impacto no desenvolvimento infantil: Consequências emocionais e comportamentais

As crianças, por sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, revelam-se extremamente vulneráveis, sendo certo que as experiências vivenciadas durante os anos formativos exercem influência decisiva sobre o desenvolvimento emocional, cognitivo e comportamental. Como pontua Madaleno (2018, p. 59), “a consequência mais evidente é a quebra da relação com um dos genitores. As crianças crescem com o sentimento de ausência, vazio, e ainda perdem todas as interações de aprendizagem, de apoio e de modelo”.

Em contrapartida, dinâmicas familiares disfuncionais, marcadas por conflito, negligência ou ausência afetiva, geram impactos profundos, ocasionando sofrimento emocional, insegurança e instabilidade comportamental. Nessas situações, a omissão parental ultrapassa o campo moral e alcança o âmbito jurídico, configurando violação do dever legal de cuidado previsto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 1.634 e 1.638 do Código Civil, podendo ensejar responsabilidade civil por dano moral decorrente do abandono afetivo (Souza, 2021).

Com os pais em conflito, é de todo inviável no litígio, pois atentaria contra a saúde psicológica e emocional dos filhos, que perderiam seus valores e referências, causando problemas reais de adaptação e ficando desorientados em um mundo de disputa insana e de dupla autoridade dos pais, que só terão olhos para construir uma relação de amor unilateral com eles, para compensar o abandono sofrido pela ausência daquele amante e cogenitor, que deixou de coabitar em seu desiludido e sofrido coração (Madaleno, 2022 p. 208).

Dessa forma, compreende-se que sem apoio e intervenção adequados, as dificuldades emocionais e comportamentais não resolvidas na infância podem ter efeitos duradouros no

desenvolvimento na vida adulta:

Na área psicológica, também são afetados o desenvolvimento e a noção do autoconceito e autoestima, carências que podem desencadear depressão crônica, desespero, transtorno de identidade, incapacidade de adaptação, consumo de álcool e drogas e, em casos extremos, podem levar até mesmo ao suicídio (Madaleno, 2018 p. 59).

Nesse contexto, o abandono afetivo parental, fenômeno que envolve repercussões jurídicas e psicológicas relevantes, configura violação do dever legal de cuidado e convivência familiar previsto no artigo 227 da Constituição Federal e nos artigos 1.634 e 1.638 do Código Civil.

Diante do exposto, infere-se que o abandono afetivo parental compromete de forma grave o desenvolvimento emocional e comportamental da criança, violando o dever jurídico de cuidado e convivência familiar.

2.4 implicações jurídicas do abandono afetivo: responsabilidade civil

Inicialmente, cumpre salientar que os artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002 consagram os fundamentos da responsabilidade civil no ordenamento jurídico brasileiro. Nos termos desses dispositivos, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, pratica ato ilícito e, por sua vez, fica sujeito à obrigação de reparar o prejuízo (Brasil, 2022, online).

De tudo o que se disse até aqui, conclui-se que a noção jurídica de responsabilidade pressupõe a atividade danosa de alguém que, atuando a priori ilicitamente, viola uma norma jurídica preexistente (legal ou contratual), subordinando-se, dessa forma, às consequências do seu ato (obrigação de reparar). Trazendo esse conceito para o âmbito do Direito Privado, e seguindo essa mesma linha de raciocínio, diríamos que a responsabilidade civil deriva da agressão a um interesse eminentemente particular, sujeitando, assim, o infrator, ao pagamento de uma compensação pecuniária à vítima, caso não possa repor in natura o estado anterior de coisas (Gagliano; Pamplona Filho, 2019 p. 51).

Vale destacar o entedimento de Dias (2021, p. 310): “Daí o reconhecimento da responsabilidade civil do genitor por abandono afetivo, em face do descumprimento do dever inerente à autoridade parental de conviver com o filho, gerando obrigação indenizatória por dano afetivo”. O ato ilícito é o definido pelo artigo 186 do Código Civil, que em suma, explica que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” (Brasil, 2002

online).

Prevalece, e sempre, o respeito à dignidade humana do filho em estágio de formação, podendo ser passíveis de punição e de reparação material os deveres parentais deliberadamente omitidos e cuja desatenção importa em uma afetação moral ao menor. E essa afetação moral ao menor tem como decorrência a responsabilidade civil do progenitor sem a guarda do filho e a obrigação de indenização pelo dano moral sofrido pelo menor e pelas eventuais perdas e danos causados pelo outro ascendente ao genitor sem a custódia (Madaleno, 2022 p. 810).

Conforme observa Dias (2021), a identificação do agente responsável é etapa essencial do processo de imputação, ainda que nem sempre aquele que possui o dever jurídico de indenizar cumpra a obrigação de forma espontânea. Diante disso, é indispensável atribuir o ato lesivo a um sujeito determinado, seja o responsável direto pelo dano ou aquele que responde pelos atos de outrem, como ocorre com os genitores em relação aos filhos menores.

2.4.1 Reparação civil por danos morais por abandono afetivo

Atualmente, observa-se um número crescente de casos em que genitores se omitem dos deveres inerentes à parentalidade, promovendo o abandono material e, sobretudo, o abandono afetivo. Dias (2021) afirma que este último revela-se tão lesivo quanto o abandono material, pois, ainda que haja o cumprimento das obrigações de ordem econômica, a ausência de afeto, atenção e convivência compromete o desenvolvimento emocional e psicológico da criança.

No Brasil, causou polêmica o caso do pai condenado pelo Tribunal de Alçada de Minas Gerais a indenizar seu filho em duzentos salários-mínimos por 'ausência de amor e carinho'. O rapaz alegou que até os seis anos de idade levava uma vida normal, quando seu pai, já no segundo casamento, teve outro filho. Foi, então, que o menino passou a ser rejeitado pelo genitor, que passou a ignorá-lo mesmo em datas importantes como aniversários e formatura no colégio. O pai, que já pagava ao filho pensão alimentícia equivalente a vinte por cento dos seus rendimentos, recorreu da decisão (Tepedino, 2021 p. 113).

Em vista disso, compreende-se que o propósito da responsabilidade civil é tutelar o indivíduo contra danos causados por terceiros, assegurando que o autor do ato lesivo repare integralmente o prejuízo decorrente de sua conduta. A responsabilidade civil pode manifestar-se sob os aspectos objetivo e subjetivo, conforme os elementos que a caracterizam. Quanto ao abandono afetivo parental, a responsabilidade civil é de natureza essencialmente subjetiva, conforme Dias (2021), uma vez que se exige a demonstração da culpa, do dano e do nexo causal, tendo como fundamento as consequências emocionais e psicológicas sofridas pela criança em virtude da omissão dos pais.

O desdobramento dos direitos da personalidade faz aumentar as hipóteses de ofensa a tais direitos, ampliando as oportunidades para o reconhecimento da existência de danos. Visualiza-se abalo moral diante de qualquer fato que possa gerar algum desconforto, aflição, apreensão ou dissabor. Essa tendência acabou se alastrando às relações familiares, na tentativa de migrar a responsabilidade decorrente da manifestação de vontade para o âmbito dos vínculos afetivos (Dias, 2021 p. 132).

Assim sendo, para os doutrinadores que reconhecem a possibilidade de reparação civil pelo abandono afetivo paterno, o fundamento jurídico não se restringe aos princípios da dignidade da pessoa humana, da solidariedade familiar e da proteção integral da criança e do adolescente, mas também encontra amparo nos artigos 186 e 927 do Código Civil de 2002. Então, o abandono afetivo, quando configurado pela omissão injustificada no cumprimento do dever jurídico de cuidado e convivência, pode ensejar responsabilidade civil subjetiva, desde que demonstrados os pressupostos da responsabilidade civil:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem (Brasil, 2002 online).

Em consonância com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988:

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. § 7º Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas.

Art. 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade (Brasil, 1988, online).

Nessa lógica, a legislação civil prevê a possibilidade de perda do poder familiar quando os genitores se omitem no cumprimento de seus deveres essenciais, especialmente nos casos de abandono. Esse afastamento jurídico configura medida extrema, aplicada quando a convivência, o cuidado e a assistência moral são negligenciados de forma injustificada. Nesse contexto, mencionam-se os dispositivos que disciplinam tal medida:

Art. 1.638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que: II - deixar o filho em abandono. Art. 24. A perda e a suspensão do pátrio poder familiar serão decretadas judicialmente, em procedimento contraditório, nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o art. 22 (Brasil, 2002 online).

Em síntese, infere-se que o abandono afetivo parental, quando configurado pela omissão injustificada no dever jurídico de cuidado e convivência, pode ensejar responsabilidade civil

subjetiva, desde que comprovados o dano moral e o nexo causal. A aplicação dos artigos 186 e 927 do Código Civil, em harmonia com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da solidariedade familiar, reafirma a exigibilidade jurídica do afeto nas relações parentais.

2.5 O dano moral nas relações familiares

O conceito de dano moral assume relevância central na tutela dos direitos da personalidade, ao reconhecer que o prejuízo jurídico não se limita a perdas de natureza patrimonial, abrangendo também as lesões de ordem moral e imaterial. Nos termos do artigo 11 do Código Civil de 2002, são invioláveis os direitos relativos à privacidade, nome, imagem, dignidade, honra e boa reputação, cuja violação enseja o dever de reparação civil (Dias, 2021).

Desse modo, o dano moral nas relações familiares pode resultar tanto do descumprimento de deveres legais quanto da omissão afetiva, quando a falta de cuidado, afeto e convivência ocasiona abalo emocional e psicológico nos membros da família, especialmente nos filhos. De acordo com Pereira (2021, p. 657):

A configuração do dano moral à ofensa da dignidade humana. A dignidade como um macroprincípio se subdivide em quatro outros princípios que devem ser ponderados à luz de cada caso concreto. São eles: Liberdade, Solidariedade, Integridade psicofísica e Igualdade. Havendo ofensa a um desses princípios, está configurado o dano moral (Pereira, 2021 p. 657).

Nesse cenário, é indiscutível que a concepção de dano moral evoluiu em consonância com as transformações do Direito de Família, passando a valorizar a preservação dos vínculos afetivos e a proteção da dignidade humana nas relações familiares. Todavia, essa evolução deve observar o equilíbrio entre o reconhecimento do sofrimento emocional e os limites da responsabilidade civil, evitando que aspectos subjetivos ou meramente sentimentais se sobreponham às presunções e exigências legais:

Embora o dano moral consista na lesão a um interesse que visa à satisfação de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos direitos da personalidade, como a vida, a honra, o decoro, a intimidade, a imagem etc., a pretensão à sua reparação está sujeita aos prazos prescricionais estabelecidos em lei, por ter caráter patrimonial (Gonçalves, 2022 p. 228).

Nesse sentido, provar o dano infligido costuma ser uma tarefa árdua para quem recorre ao Poder Judiciário, pois documentar a agonia emocional causada pelo abandono afetivo é altamente subjetivo. Nessa linha, Dias (2021, p. 132) enfatiza que: “No entanto, é necessária a

comprovação dos elementos caracterizadores da culpa, dano, culpa e nexo de causalidade, ou seja, que os atos praticados tenham sido martirizantes, advindo profundo mal-estar e angústia”.

Nesse contexto, destaca-se que cabe ao Judiciário avaliar o dano ético sofrido, assegurando que o valor da indenização seja justo e contribua para amenizar as sequelas suportadas pela vítima:

A lei responsabiliza os pais no que toca aos cuidados com os filhos. A ausência do cuidado, o abandono moral violam a integridade psicofísica dos filhos, bem como o princípio da solidariedade familiar, valores protegidos constitucionalmente. Esse tipo de violação configura dano moral. E quem causa dano é obrigado a indenizar. O valor deve ser suficiente para cobrir as despesas necessárias para que o filho possa amenizar as sequelas psicológicas. Descabido, é considerar que criança, por ser de tenra idade, não sofre dano moral, em face do abandono (Dias, 2021 p. 132).

Sob essa prisma, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento paradigmático quanto à possibilidade de responsabilização civil por abandono afetivo, reconhecendo o direito do filho de pleitear indenização por danos morais decorrentes da omissão do genitor, desde que comprovados os pressupostos do dever de indenizar. Nesse sentido, destaca-se o Recurso Especial nº 1.159.242/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, no qual o Tribunal consolidou o entendimento de que o dever de cuidado é juridicamente exigível e que sua violação pode gerar obrigação de reparação moral, porquanto a afetividade constitui valor jurídico tutelado no âmbito das relações familiares:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. ABANDONO AFETIVO. COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. POSSIBILIDADE. 1. Inexistem restrições legais à aplicação das regras concernentes à responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar/compensar no Direito de Família. 2. O cuidado como valor jurídico objetivo está incorporado no ordenamento jurídico brasileiro não com essa expressão, mas com locuções e termos que manifestam suas diversas desinências, como se observa do art. 227 da CF/88.3. Comprovar que a imposição legal de cuidar da prole foi descumprida implica em se reconhecer a ocorrência de ilicitude civil, sob a forma de omissão. Isso porque o non facere, que atinge um bem juridicamente tutelado, leia-se, o necessário dever de criação, educação e companhia – de cuidado – importa em vulneração da imposição legal, exurgindo, daí, a possibilidade de se pleitear compensação por danos morais por abandono psicológico. 4. Apesar das inúmeras hipóteses que minimizam a possibilidade de pleno cuidado de um dos genitores em relação à sua prole, existe um núcleo mínimo de cuidados parentais que, para além do mero cumprimento da lei, garantam aos filhos, ao menos quanto à afetividade, condições para uma adequada formação psicológica e inserção social. 5. A

caracterização do abandono afetivo, a existência de excludentes ou, ainda, fatores atenuantes – por demandarem revolvimento de matéria fática – não podem ser objeto de reavaliação na estreita via do recurso especial. 6. A alteração do valor fixado a título de compensação por danos morais é possível, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipulada pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada. 7. Recurso especial parcialmente provido. (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1.159.242 – SP. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 24 abr. 2012).

A análise evidencia que o dano moral nas relações familiares pressupõe violação concreta à dignidade e ruptura dos deveres parentais, exigindo demonstração de culpa, nexos e sofrimento efetivo. A jurisprudência evoluiu para admitir a responsabilidade civil em situações de abandono afetivo, desde que comprovado o prejuízo psíquico decorrente da omissão. O caso examinado ilustra essa perspectiva, ao submeter ao STJ a revisão do reconhecimento judicial do abandono e do valor fixado a título compensatório.

2.6 A Inclusão do Abandono Afetivo como Ilícito Civil no Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 15.240/2025

A promulgação da Lei nº 15.240, de 28 de outubro de 2025, promoveu relevante atualização no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) ao reconhecer expressamente o abandono afetivo como ilícito civil, passível de responsabilização. A alteração normativa reforça o entendimento de que a convivência familiar e o cuidado emocional integram o conjunto de direitos fundamentais de crianças e adolescentes, ampliando a tutela estatal sobre dimensões afetivas da parentalidade (Brasil, 2025 online).

O novo § 2º do art. 4º do ECA estabelece que compete aos pais prestar assistência afetiva, compreendida como convívio ou visitação periódica que proporcione acompanhamento da formação psicológica, moral e social da pessoa em desenvolvimento (Brasil, 2025). O legislador detalhou essa assistência no § 3º, incluindo orientação para escolhas educacionais e culturais, apoio em momentos de sofrimento e presença física quando solicitada pelo filho, desde que possível (Brasil, 2025 online).

A partir dessa conceituação, o parágrafo único do art. 5º, igualmente alterado, passa a qualificar como conduta ilícita, sujeita à reparação civil, qualquer ação ou omissão que viole direito fundamental previsto no Estatuto, incluindo o abandono afetivo. Essa previsão confere segurança jurídica ao tema, reduzindo as divergências antes existentes na jurisprudência sobre

a possibilidade de indenização em tais situações (Brasil, 2025 online).

O art. 22 também foi reformulado para integrar, de forma explícita, o dever de assistência afetiva ao conjunto das responsabilidades parentais, ao lado do sustento, guarda, convivência e educação. Essa integração reforça que o cuidado emocional não é acessório, mas componente estrutural da função parental (Brasil, 2025 online).

A atualização ainda repercute em dispositivos que tratam de medidas de proteção e responsabilização. O art. 56, IV, passa a mencionar expressamente a negligência e o abandono conforme os novos parâmetros dos arts. 4º e 5º, enquanto o art. 129 e o art. 130 reafirmam a possibilidade de aplicação de medidas judiciais quando verificados maus-tratos, negligência ou outras formas de violação dos direitos da criança e do adolescente (Brasil, 2025). Infere-se, pois, com essas alterações, que o ECA incorpora definitivamente o abandono afetivo ao sistema de proteção integral, conferindo base legal expressa para intervenções judiciais, responsabilização civil e fortalecimento de políticas públicas.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa atingiu os objetivos delineados, com destaque para a análise crítica da responsabilidade civil decorrente do abandono afetivo paterno no Direito de Família brasileiro. A investigação teórica e jurisprudencial demonstrou que o dever jurídico de cuidado, previsto na Constituição Federal de 1988 e no Estatuto da Criança e do Adolescente, funciona como parâmetro legítimo para aferição de responsabilidade quando há violação concreta das funções parentais. Esse dever opera dentro dos limites que preservam a autonomia pessoal do genitor e, simultaneamente, asseguram a dignidade da criança e do adolescente.

O estudo confirmou que a omissão paterna grave e reiterada, quando capaz de gerar dano psíquico ou moral, pode configurar ilícito indenizável conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil. As decisões analisadas revelam duas correntes interpretativas: uma reconhece a indenização como instrumento de efetivação do dever de cuidado, enquanto outra restringe sua aplicação por entender que o vínculo afetivo não pode ser imposto por via judicial. Mesmo com essa divergência, observa-se tendência de admitir a reparação em situações nas quais a prova ratifica a omissão e seus efeitos nocivos, reafirmando que não se discute a ausência de afeto, mas a inobservância de um dever jurídico objetivo.

A análise dos resultados evidenciou que o princípio da afetividade adquiriu valor

normativo e passou a integrar o arcabouço das relações familiares contemporâneas. Articulado com a dignidade da pessoa humana e a solidariedade familiar, esse princípio tem orientado a interpretação dos tribunais e conferido densidade constitucional à responsabilidade civil em matéria parental. Nessa perspectiva, o reconhecimento do abandono afetivo como causa de dano moral fortalece a proteção integral da criança e do adolescente, sem transformar a indenização em mecanismo de coerção emocional.

No plano teórico, verificou-se que a estrutura clássica da responsabilidade civil permanece aplicável às relações familiares, mas requer leitura compatível com as especificidades do ambiente doméstico e com os valores constitucionais que o regem. No plano prático, os julgados apontam uso criterioso de proporcionalidade no arbitramento das indenizações, preservando o equilíbrio entre a função compensatória e a função pedagógica.

Quanto às limitações, o estudo utilizou abordagem predominantemente bibliográfica e jurisprudencial, sem investigação empírica ou acompanhamento dos desdobramentos sociais e emocionais das decisões judiciais. A concentração da análise em cortes superiores e tribunais estaduais também reduziu a possibilidade de observar variações em outras instâncias. Para pesquisas futuras, sugere-se aprofundar estudos empíricos sobre os efeitos das decisões que reconhecem o abandono afetivo como ilícito civil, inclusive quanto ao comportamento parental e às repercussões sociais da responsabilização. A comparação com ordenamentos estrangeiros pode ampliar a compreensão dos fundamentos e das estratégias jurídicas para proteção das relações familiares.

Conclui-se que a responsabilidade civil por abandono afetivo paterno mostra compatibilidade com o sistema jurídico quando interpretada de modo equilibrado e orientado pelos princípios constitucionais. O dever de cuidado reafirma a centralidade da dignidade da pessoa humana e da proteção integral de crianças e adolescentes. A recente alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente pela Lei nº 15.240/2025, ao positivar o abandono afetivo como ilícito civil, contribui para maior precisão normativa e tende a promover uniformidade decisória, além de estimular práticas parentais comprometidas com o desenvolvimento emocional dos filhos e fortalecer políticas públicas de orientação e prevenção da negligência.

REFERÊNCIAS

- ABUCHAIM, Beatriz de Oliveira. **Importância dos vínculos familiares na primeira infância**: estudo II. 1. ed. São Paulo: Fundação Maria Cecília Souto Vidigal – FMCSV, 2016.
- BRASIL. [Constituição (1988)]. **Constituição da República Federativa do Brasil**. Brasília, DF: Presidência da República, 1988. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em 20 ago. 2025.
- BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. **Recurso Especial n. 1.159.242 – SP**. Relatora: Ministra Nancy Andrighi. Julgado em 24 abr. 2012. Terceira Turma. Publicado no DJe em 10 maio 2012. Disponível em: <https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ATC?seq=14828610&tipo=51&nreg=200901937>. Acesso em: 29 set. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990**. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm Acesso em 20 ago. 2025.
- BRASIL. **Lei nº 15.240, de 28 de outubro de 2025**. Altera a Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) para caracterizar o abandono afetivo como ilícito civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 29 out. 2025. Disponível em: <https://www.in.gov.br/>. Acesso em: 14 fev. 2025.
- DIAS, Maria Berenice. **Manual de direito das famílias**. 14. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2021.
- GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil: responsabilidade civil**. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2019.
- GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. **Novo curso de direito civil**. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro – Parte geral**. 20. ed. São Paulo: SaraivaJur, 2022.
- GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito civil brasileiro – Responsabilidade civil**. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2021.
- MADALENO, Ana Carolina Carpes. **Síndrome da alienação parental: importância da detecção – aspectos legais e processuais**. 5. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2018.
- MADALENO, Rolf. **Manual de direito de família**. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.
- MARINANGELO, Rafael. **Indenização punitiva e o dano extrapatrimonial na disciplina dos contratos**. Indaiatuba, SP: Foco, 2021.

PEREIRA, Rodrigo da Cunha. **Direito das famílias**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.

RAMOS, Hellen Cristina do Lago. **Direito de família**. São Paulo: Saraiva Educação, 2020.

SANCHEZ, Júlio Cesar. **Direito de família de A a Z: teoria e prática**. Leme, SP: Mizuno, 2022.

SOUZA, Ana Beatriz de Mota e. **A compreensão emocional infantil: uma revisão da literatura**. *Psicologia em Revista (Belo Horizonte)*, v. 27, n. 1, p. 224-244, jan./abr. 2021. Disponível em: <https://doi.org/10.5752/P.1678-9563.2021v27n1p224-244> Acesso em 20 ago. 2025.

TEPEDINO, Gustavo. **Fundamentos do direito civil: responsabilidade civil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021.